

BUSINESS MODEL CANVAS TAYLOR-GO

APLIKASI BISNIS
2025

Business Model Canvas – Taylor-Go (Aplikasi Permintaan Penjahitan)

Muhamad Davi Ferzegie
2295114046
Teknik Informatika
daviferzegie@mhs.unhasy.ac.id

No. : _____ Date : _____

4. Customer Relationships

- Fitur chat utk komunikasi langsung antara pelanggan dan pengirim
- Sistem ulasan dan rating utk menjaga kualitas layanan
- Notifikasi otomatis mengenai status pesanan
- Program loyalitas & promo bagi pelanggan tetap

5. Revenue Streams

- Komisi dari setiap transaksi antara pelanggan & pengirim
- Biaya tambahan untuk layanan antar-jemput pakisan
- Iklan dan toko kam / mitra yg berbayar sama
- Paket layanan khusus untuk pengirim agar tampil lebih sering di aplikasi

6. Key Resources

- Tim pengembang aplikasi & designer
- Server & sistem manajemen data
- Tim operasional utk pengumpulan & pengantaran pakisan
- Brand & reputasi Taylor-Go

7. Key Activities

- Pengembangan & pemeliharaan aplikasi
- Kontrol & verifikasi pengirim
- Pengiriman antar-jemput
- Promosi & pemasaran digital
- Pelayanan pelanggan & dukungan teknis

(KIRY)

No. : _____ Date : _____

8. Key Partnerships

- Pengirim lokal dan koneksi keel
- Toko kam dan perlengkapan jahit
- Layanan kurir / ekspres lokal
- Platform pembayaran digital seperti Gopay, OVO, Dana, dan Transaksi bank digital

9. Cost Structures

- Pengembangan & pemeliharaan aplikasi
- Gaji tim pengembang & operasional
- Biaya server & hosting
- Promosi & iklan digital
- Biaya layanan antar-jemput pakisan
- Layanan pelanggan & dukungan teknis

(KIRY)

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.